

Retos y desafíos de la educación básica para adultos

Jannete Torres Sánchez *

Retos DESAFÍOS
Educación
básica básica básica
ADULTOS
RETOS DESAFÍOS RETOS

* Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Xalapa, Maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Filadelfia de México, Actualmente Asesor Técnico Pedagógico en la Coordinación Estatal de Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) en la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, participa en la reestructuración curricular de CEBA y el seguimiento de materiales autoconductores, ha coordinado cursos de actualización magisterial, docente en nivel telesecundaria.

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2. Introducción; 3. Andragogía, una pedagogía invertida; 4. Competencias culturales: Favoreciendo el rol social del adulto; 5. Conclusión: La educación en CEBA no es remedial sino una opción de educación formativa; 6. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

En el artículo se postula la educación básica para adultos como un reto en la actualidad, para ello se parte de dos precisiones, por una parte el contexto social en el que vivimos y por otra la carencia de didácticas específicas para la atención de esta población. A partir de estas bases y en función de la importancia que reviste la educación vista como un pilar para el desarrollo social, se concluye que es un reto en la formación docente que debe atenderse desde las bases mismas de la andragogía, considerando los intereses y necesidades de los estudiantes y favoreciendo así las competencias culturales que la sociedad demanda.

PALABRAS CLAVES: Educación para adultos, competencias, didáctica, andragogía.

ABSTRACT

In this article the basic adult education is posited as a challenge nowadays, to state that it takes two determinations, first the social context in which we live and on the other hand the lack of specific teachings in attention to this population. Starting from these bases and depending on the importance that education is seen as a pillar for social development, we conclude that is a challenge in academic training which must be cared at the beginning of Andragogy's principles, considering the student interests and needs and in this way assist cultural competencies demanded by society.

KEYWORDS: Adult Education, competencies, teaching, andragogy.

2. INTRODUCCIÓN

Hablar de educación es sin duda un tema complejo, si consideramos las dimensiones que ésta abarca por el simple hecho de tratarse de uno de los pilares de la sociedad. Las definiciones que se han generado a lo largo de la historia y desde los diferentes contextos, remiten a la idea de transmitir los conocimientos de las generaciones adultas a las nuevas generaciones, tal como lo menciona Durkheim "...la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social", es decir, la educación no es otra cosa que un entrenamiento para la vida adulta, en una sociedad determinada, por ciertas normas, valores, instituciones, sistemas económicos, reglas establecidas que la nueva generación debe aprender a jugar(Ibarrola:1985:24), pero si el caso fuera inverso

¿qué sucede con la educación de adultos? ¿Qué pueden ofrecer las llamadas nuevas generaciones a las generaciones adultas? ¿Qué métodos deben implementarse para la atención de esta población? ¿Qué implicaciones éticas y pedagógicas intervienen en el proceso educativo de esta índole?

El presente trabajo se enfoca a dar respuesta a las interrogantes, partiendo de un análisis contextual y social en el marco de la educación básica para adultos y desde la experiencia documentada de los docentes que trabajan en los diferentes Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) del estado de Veracruz.

Iniciando con el tema “Andragogía: una pedagogía invertida” donde se analizan las características de la población adulta y su permanencia en los CEBA, continuando con el apartado “Competencias culturales: favoreciendo el rol social del adulto” donde se describe de manera concreta los avances pedagógicos y sus limitantes en la praxis, finalmente se concluye con el apartado “La educación en CEBA no es remedial, sino una opción más de educación formativa” donde se amplía la visión andrológica que se requiere para la atención de esta población vulnerable.

3. “ANDRAGOGÍA, UNA PEDAGOGÍA INVERTIDA”

Para hablar de andragogía es necesario hablar de pedagogía y la gran diferencia que existe entre ambas. Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) por contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño), sin embargo, ambas se centran en la conducción o educación.

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una **pedagogía invertida**. La práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia permanente a las características de la pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil, pero las negaba en la andragogía pues su práctica requería otros elementos porque atendía a personas adultas.

Esta gran diferencia nos obliga a considerar distintos métodos, dinámicas y un sistema de evaluación adecuado y contextualizado de acuerdo al tipo de alumnos que se atiende, es decir, debemos considerar la edad del discente para conocer su proceso bio-psico-social y brindarle una mejor educación. Esta idea permite identificar algunos rasgos de la población adulta que recibe educación básica formal, entendida para este trabajo como la educación primaria y secundaria con la cual reciben un certificado de estudios.

Los posibles factores que permiten la permanencia o deserción de los discentes en los CEBA son variados y depende de las condiciones de cada centro educativo, pero la primera reacción del adulto que por algún motivo no le fue posible concluir sus estudios en una edad regular y decide continuar su educación básica en algún CEBA, se torna en una situación incómoda al ver que el maestro es más joven que él y la primera impresión

es de pena, duda, incertidumbre y generalmente si no existe empatía por parte del docente, el discente deserta.

Otro de los factores que describen los docentes es que “el adulto debe ser tratado con pinzas” haciendo referencia a que requieren de un trato especial, algo más personalizado, pues si no les parece el trato ya no regresan a clase, a diferencia de los niños que permanecen todo el ciclo escolar pues no depende de ellos la estancia en la escuela (Gerón:2013); algunos de los docentes coinciden en que el adulto al ser un agente activo y tener un rol económico, político y de participación social, requiere muchas veces la atención hacia sus problemas personales más que académicos e incluso piden consejos a los docentes.

Es importante mencionar algunos aspectos que se deben considerar para una correcta aplicación de la didáctica con los adultos y entre las condiciones de los adultos analfabetas o con escasa escolaridad en el país encontramos las siguientes, de acuerdo con Schmelkes (1994):

- a) La enorme dimensión y el preocupante crecimiento del rezago educativo de la población adulta del país, causado por la ineficiencia del sistema educativo formal.
- b) El fenómeno de crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, consecuencia de un conjunto de factores de carácter estructural e histórico que afectan de manera especial a la población que comparte pobreza con analfabetismo o escasa escolaridad, es evidente que no depende de la educación de adultos la solución de los problemas que dan origen a este fenómeno. Sin embargo, la educación de adultos no puede mantenerse ajena a esta realidad, ya que afecta a la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales.

Estas ideas que plantea Silvia Schmelkes, sin duda continúan hasta nuestros días, pareciera que son factores que no se han logrado disminuir y que sin duda afectan en mayor o menor medida en la educación para las personas adultas, a pesar de que en los gobiernos y la política educativa se hace mención de programas que logren abatir el rezago educativo o que contribuyan a la disminución de esta problemática, lo cierto es que se queda en teoría, pues difícilmente se acerca a la realidad y a las necesidades actuales de la población atendida.

4. “COMPETENCIAS CULTURALES: FAVORECIENDO EL ROL SOCIAL DEL ADULTO”

La importancia de contar con una visión amplia de la educación para los adultos, permite sin duda hacer adecuaciones para favorecer los espacios de aprendizaje y el adulto se

sienta cómodo para aprender, sin embargo esto resulta un tanto difícil si no se conoce la didáctica adecuada o las características y necesidades de los alumnos.

Durante años los programas gubernamentales se preocupan por abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, lanzando campañas para disminuir o erradicar esta problemática, pero evidentemente no han tenido éxito, pues las personas voluntarias que llevan a cabo esta labor, carecen de una noción pedagógica, regularmente son estudiantes de preparatoria que se adjuntan a esta labor social, pero no están capacitados para atender a la población adulta que se encuentra en este rubro.

En este sentido es necesario al igual que en la educación básica regular, contar con planes y programas acordes al contexto del adulto y sobre todo que considere los contenidos que le serán útiles en la vida. Lo cierto es que no hay una congruencia entre la realidad social y la enseñanza en el aula, es decir, durante mucho tiempo los contenidos estuvieron desfasados y no existía un plan que guiara las acciones docentes ni programas que especificaran los conceptos básicos, al menos en el estado de Veracruz.

Muchos fueron los modelos implementados por diversas dependencias como el IVEA (Instituto Veracruzano de Educación para Adultos) SEA (Sistema de Educación a Distancia) entre otros, pero en la actualidad están obsoletos. Entre los modelos que podemos mencionar en el nivel de primaria tenemos el PRIAD (Primaria Intensiva para Adultos) y MPEPA (Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos) en el nivel de secundaria el SECAB (Secundaria Abierta para adultos). Actualmente IVEA utiliza el modelo de MEVYT (Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo) y se implementó a partir del 2002, el PEBJA (Programa de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas) en el Distrito Federal, en este último se reestructuró en el año 2012 cambiando el enfoque e integrando primaria y secundaria.

Actualmente la Educación Básica está fundamentada en un enfoque basado en competencias para la vida, que permiten en gran medida desarrollar el potencial de los estudiantes para que se adapten a su contexto social al concluir la Educación Básica. En el año 2011 con la implementación de la Reforma Integral de Educación Básica en el acuerdo 592 donde se articulan los niveles de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria considerándolos como Educación Básica, se contempla también el enfoque por competencias, definidas como la capacidad de responder a diferentes situaciones, que implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). (Plan de Educación Básica: 2011: 33).

Las competencias que se proponen en el plan de Educación Básica son denominadas competencias para la vida y deberán desarrollarse en los tres niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes, entre las cuales se enuncian cinco : competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad.

En este sentido surge un perfil de egreso basado en el desarrollo de dichas competencias, el cual sin duda permitirá al egresado insertarse en el siguiente nivel y favorecer su participación en el contexto social de acuerdo a su rol o roles, esta situación no dista del perfil de egreso de los alumnos en CEBA, a diferencia de los niños que reciben educación regular, los adultos cuentan con un bagaje cultural y social que permite aplicar los conocimientos de acuerdo a su experiencia de vida, pues como se mencionó anteriormente el alumno de CEBA cumple diversos roles dentro de la sociedad *verbigracia* una alumna de 35 años es madre, hija, empleada, vecina, etc. Y su experiencia permite otra visión de la realidad al aplicar los conocimientos adquiridos en CEBA.

Debido a esto las competencias que se deben favorecer en este tipo de alumnos además de las competencias para la vida, son las competencias culturales que son necesarias para la vida personal y social en general, son transferibles, es decir que se aprenden y aplican en todas las situaciones, ya que cuentan con sustento teórico y conllevan al reconocimiento social amplio, entre las que se proponen: competencias para la comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje permanente y competencias para la participación.(EPJA:2012).

En la siguiente tabla se muestra de manera gráfica la relación entre competencias de nivel básico regular y la modalidad de adultos propuesta por PEBJA.

Tabla 1. Comparación de competencias

		MODALIDAD DE ADULTOS			NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
		NIVEL SECUNDARIA		NIVEL PRIMARIA	
COMPETENCIAS GENERICAS	COMPETENCIAS CULTURALES EN ADULTO				
		-MANEJO DE INFORMACIÓN	-MANEJO DE INFORMACIÓN	- COMUNICACIÓN	- SE EXPRESA Y SE COMUNICA
		-MANEJO DE SITUACIONES	-MANEJO DE SITUACIONES	- PENSAMIENTO CRÍTICO	- PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE
		-APRENDIZAJE PERMANENTE	-APRENDIZAJE PERMANENTE	-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	-APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA
		-PARA LA VIDA EN LA SOCIEDAD	-PARA LA VIDA EN LA SOCIEDAD	-APRENDIZAJE PERMANENTE	-TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA
		-PARA LA CONVIVENCIA	-PARA LA CONVIVENCIA	-PARTICIPACIÓN	-PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD

5. CONCLUSIÓN: LA EDUCACIÓN EN CEBA NO ES REMEDIAL, SINO UNA OPCIÓN DE EDUCACIÓN FORMATIVA.

H Para ubicar la reflexión sobre la Educación Básica de Adultos en nuestros días, es necesario hacer referencia, de entrada, a dos cuestiones, en primer lugar convendría ponerse de acuerdo acerca de lo que debe construir lo básico, es decir, aquello que se considere la base que necesitan los estudiantes para un despegue en lo educativo. Plantear cuáles son los cimientos, cómo y cuándo se va a levantar la construcción. Ponderar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que representen la base fuerte en la formación para adultos, dicho de otra manera, qué competencias deberán adquirir durante su formación en los CEBA, de tal manera que permita a los sujetos seguir aprendiendo y desarrollando su potencial.

Uno de los elementos indispensables para tomar decisiones es conocer las necesidades y opiniones de los interesados, o sea, de quienes requieren esa formación básica (Enríquez: 2010). Uno de los objetivos principales de los Centros de Educación Básica para Adultos, es atender a personas jóvenes y adultas que no han concluido su Educación Básica y sean mayores de 15 años, brindando una oportunidad para que continúen con su formación académica, pero sin considerar este servicio como una educación remedial al gran problema que enfrentamos de rezago educativo y analfabetismo, sino una educación que permite una oportunidad de formación y que pretende como fin último la formación de personas jóvenes y adultas que puedan continuar con sus estudios y enfrentar los retos sociales, pues los alumnos representan un reto, son más que un simple certificado.

La diversidad que existe en las aulas de los CEBA es notable, asemejándose a las aulas multigrado en las que el docente atiende como el nombre lo indica, alumnos de diversos grados. En este sentido el reto es mayor cuando se trata de adultos que requieren atención personalizada y que por sus características y roles no asisten regularmente a clase, pues en su mayoría tienen un trabajo y sus prioridades son distintas, es por eso que los docentes que atiende CEBA tienen que considerar las necesidades de los alumnos, basarse en un plan de competencias culturales y hacer las adecuaciones necesarias pues en el mismo salón atienden Alfabetización, Primaria y Secundaria en diferentes grados y con diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que sus actividades deben fundamentarse en la andragogía propia del nivel, pues a diferencia de los niños, este tipo de alumnos ya cuentan con una amplia experiencia de vida y cumplen roles específicos en el desarrollo social, político y económico dentro de su comunidad.

1. FUENTES DE CONSULTA

Carranza Palacios, José Antonio (1997) Educación para adultos, los nuevos retos. Ponencia presentada en el coloquio internacional sobre educación, productividad y empleo. Organizado por el Fondo Mexicano de Intercambio Académico. México 10 de Noviembre de 1997.

Enríquez Luna, Lizardo (2010) Expediente técnico de la coordinación de Centros de Educación Básica para Adultos. Secretaria de Veracruz.

Ibarrola, María De (1985) las dimensiones sociales de la educación. México: Editorial Caballito. SEP.

p.24

Normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación y certificación en centros de educación básica para adultos (CEBA) centros de educación extra escolar (CEDEX), misiones culturales (MC) y salas populares de lectura (SPL). Noviembre 2009. México D.F: SEP.

PLAN DE ESTUDIOS 2011. EDUCACIÓN BÁSICA. Secretaria de Educación Pública, México, D.F.

PLAN Y PROGRAMA DE EDUCACION PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS (PEPJA) 2012.

Subdirección de Educación básica para Adultos. SEP México D.F.

Schmelkes, Sylvia (1994).Necesidades educativas básicas de los Adultos. Encuentro de especialistas. México D.F: INEA.